

Патогенез дисплазии соединительной ткани у детей на современном этапе.

Резидент магистратуры 2-го года обучения по направлению «Педиатрия» **Игамкулова Д.Ф.**

Научный руководитель: Д.м.н, доц. **Раббимова Д.Т.**

Igamkulova D.F., a resident of the 2nd year Master's degree program in the direction of
“Pediatrics”.

Supervisor: MD, Associate Professor.

Rabbimova D.T.

Аннотация. Несмотря на распространенность и клиническую значимость дисплазии соединительной ткани (ДСТ) в педиатрии, патогенез этого состояния, особенно при ненаследственных формах у детей, изучен недостаточно. ДСТ проявляется множеством симптомов, и одним из ключевых аспектов является нарушение баланса коллагеновых и неколлагеновых белков. В частности, требуется дальнейшее исследование роли дисбаланса эластина, ламинина и генов, кодирующих основные белки, участвующие в формировании соединительной ткани.

Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, патогенез, дети, коллаген.

Abstract. Despite the prevalence and clinical significance of connective tissue dysplasia (DST) in pediatrics, the pathogenesis of this condition, especially in nonhereditary forms in children, is poorly understood. DST presents with a multitude of symptoms, and one of the key aspects is the imbalance of collagen and noncollagen proteins. In particular, further research is needed on the role of the imbalance of elastin, laminin, and genes encoding the major proteins involved in connective tissue formation.

Keywords: connective tissue dysplasia, pathogenesis, children, collagen.

Введение. Основу структуры соединительной ткани составляют экстрацеллюлярный матрикс и клеточные элементы: фибробласты, макрофаги, плазматические клетки и др. Внеклеточный матрикс состоит из фибриллярных белков, включающих коллагены различных типов, эластин, целого ряда адгезивных белков – витронектина, фибронектина, ламинина, тромбоспондина, протеогликанов (декорина, бигликана, фибромодулина и др.).

Коллагены представляют собой многочисленную группу структурных белков, формирующих основу соединительной ткани. Они являются наиболее распространенными белками в организме, составляя от 25% до 35% от общего белкового содержания. Коллаген - это гликопротеин с молекулярной массой около 285 кДа, характеризующийся фибриллярной структурой, образованной тройной спиралью, состоящей из трех альфа-полипептидных цепей. Коллаген играет ключевую роль в функционировании организма. Существует несколько типов коллагена, каждый из которых выполняет специфические функции:

- Коллаген I типа – наиболее распространенный вид, обеспечивающий прочность кожи, костей, сухожилий, фасций, склеры, сосудов, хориона, стромы органов и перицеллюлярного пространства.
- Коллаген II типа – основной структурный компонент хрящевой ткани, межпозвоночных дисков и стекловидного тела глаза.
- Коллаген III типа – широко представлен в сосудах, коже, легких, кишечнике, печени, селезенке, мочевом пузыре и строме внутренних органов.

- Коллаген IV типа – также широко распространен и обнаруживается в коже, хрящах, кровеносных сосудах и клеточных мембранах.
- Коллаген V типа – гетеротример, состоящий из двух различных альфа-цепей ($\alpha 1\text{CoLV}$ и $\alpha 2\text{CoLV}$).

У детей с дисплазией соединительной ткани наблюдается повышенное содержание аутоантител, направленных против коллагена I и II типов. При острых воспалительных заболеваниях дыхательной системы у детей отмечается увеличение уровня аутоантител к коллагену III типа в первые две недели болезни. По мере улучшения состояния пациента и нормализации лабораторных показателей, уровень этих антител снижается. Однако, при затяжном течении воспаления, уровень аутоантител к коллагену III типа остается повышенным в течение длительного времени и возвращается к норме только к восьмой неделе от начала заболевания. У детей с рецидивирующими бронхитами уровень этих антител повышен даже в периоды ремиссии. Кроме того, повышенный уровень аутоантител к коллагену III типа обнаруживается у пациентов с активными формами туберкулеза. Эти данные указывают на важную роль коллагена III типа в развитии патологических процессов в легких у детей [10, 11, 12, 13, 15, 9].

Помимо коллагенов, важную роль в формировании и функционировании соединительной ткани (ДСТ) играют неколлагеновые белки, такие как эластин и ламинин. Ламинин, наиболее часто встречающийся гликопротеин в базальных мембранах, представляет собой комплекс из трех полипептидных цепей (A, B1 и B2). Его молекула имеет крестообразную структуру с тремя ветвями, каждая из которых состоит из глобулярных и стержневидных участков, способных связываться с различными веществами. Ламинин взаимодействует со всеми компонентами базальных мембран, включая коллаген IV типа и фиброэластин. Основная функция ламинина заключается в связывании и регуляции клеток, влияя на их рост, дифференцировку и подвижность. Он выступает в качестве адгезивного белка для эпителиальных и мезенхимальных клеток. Уровень ламинина может изменяться при различных заболеваниях. Однако, в настоящее время, информации о роли ламинина при дисплазии соединительной ткани (ДСТ) у детей недостаточно.

Выводы. Имеющиеся литературные данные указывают на существенную роль коллагенов в развитии дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Коллагены, присутствующие во многих органах и системах, влияют на течение патологического процесса в соединительной ткани, потенциально участвуя как в защите, так и в развитии патологии. Однако, патогенетическая роль этих белков в контексте ДСТ изучена недостаточно, что требует дальнейших исследований.

Список использованной литературы:

1. Cuttle L., Nataatmadja M., Fraser J.F., et al. Collagen in the scarless fetal skin wound: detection with picrosirius-polarization // *Wound Repair Regen.* – 2005. – Vol. 13, no. 2. – P. 198–204.
2. Givant-Horwitz V., Davidson B., Reich R. Laminin induced signaling in tumor cells // *Cancer Lett.* – 2005. – No. 223. – P. 1–10.
3. Grahame R., Joint hypermobility and genetic collagen disorders; are they related // *Arch. b.* – 1999. Vol. 80 (2). – P. 188–191.
4. Han S., McBride D.J., Losert W., Leikin S. Segregation of Type 1 Collagen Homo- and Heterotrimers in Fibrosis // *J. Mol Biol.* – 2008. – Vol. 383, no. 1. – P. 122–132.

5. Myllyharju J. Recombinant collagen trimers from insect cells and yeast // *Meth Mol Biol.* – 2009. – Vol. 522. – P. 51–62.
6. Rautauvuoma K., Takaluoma K., Sormune R., et al. Premature aggregation of type IV collagen and early lethality in lysyl hydroxylase 3 null mice // *Proc. Natl. Acad. Sci. USA.* – 2004. – Vol. 101, no. 39. – P. 14120–15125.
7. Simmonds J.V., Keer R.J. Hypermobility and the hypermobility syndrome // *Manul Ther.* – 2007. – Vol. 12 (4). – P. 298–309.
8. Takaluoma K., Hyry M., Lantto J., et al. Tissue specific changes in the hydroxylysine content and cross links of collagens and alterations in fibril morphology in lysyl hydroxylase 1 knock-out mice // *J. Biol. Chem.* – 2007. – Vol. 282, no. 9. – P. 6588–6596.
9. Thibeault D.W., Marby S.M., Ekerezie I.I., et al. Collagen scaffolding during development and deformation with chronic lung disease // *Pediatric.* – 2003. – Vol. 111, no. 4. – P. 766–776.
10. Торшин И.Ю., Громова О.А. Дисплазия соединительной ткани, клеточная биология и молекулярные механизмы воздействия магния // *Рус. мед. журнал: избранные лекции для семейных врачей.* – 2008. – Т. 16, № 4. – С. 8–12.
11. Стройкова Т.Р., Григанов В.И., Рязанова В.С. Диагностическое значение аутоантител к коллагену III типа при острой пневмонии у детей // *Труды АГМА. Т. 34. Актуальные проблемы педиатрии.* – Астрахань, 2006. – С. 178–181.
12. Стройкова Т.Р. Клинико-диагностическое значение аутоантител к коллагену III типа при бронхолегочных заболеваниях у детей: автореф. дис. ... канд. мед. наук. – Астрахань, 2006. – 22 с.
13. Викторова И.А., Нечаева Г.И., Конев В.П. и др. Клинико-прогностические критерии дисплазии соединительной ткани // *Российские медицинские вести.* – 2009. – Т. XIV, № 1. – С. 76–85.
14. Дерюгина Л.А. Пренатальная диагностика патологии мочевыводящей системы и обоснование тактики ведения детей в постнатальном периоде: автореф. дис. ... докт. мед. наук. – М., 2008. – 51 с.
15. Нечаев Г.И., Викторова И.В., Друк И.В. и др. Дисплазия соединительной ткани: пульмонологические аспекты // *Пульмонология.* – 2004. – № 2. – С. 116.
16. Atarroyo M., Tryggvason K., Virtanen I. Laminin isoforms in tumor invasion, angiogenesis and metastasis // *Semin. Cancer Biol.* – 2002. – No. 12. – P. 197–207.
17. Colognato H., Yurchenco P.D. Form and Function // *The Laminin Family of Heterotrimers. Developmental Dynamics.* – 2000. – No. 218. – P. 213–234.